

НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИНИ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Хусанова Гулсум Бахтиёровна

ТКТИ Саноат иқтисодиёти ва менежменти кафедраси ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455294>

Аннотация: Ушбу мақолада нодавлат нотижорат ташкилотларини бошқариш, уларни жамиятдаги аҳамиятини ошириш масалалари таҳлил қилинган ва таклифлар берилган.

Таянч сўзлар: Нодавлат нотижорат ташкилотлар, бошқариш(менежмент), давлат субсидияси, гранти, ижтимоий буюртмаси, фойда, тижорат, ижтимоий шериклик.

Key words: Non-Governmental non-profit organizations, civil society, social partnership.

Ключевые слова: Негосударственные некоммерческие организации, гражданское общество, социальное партнерство.

Тижорат билан шуғулланувчи ташкилотларнинг асосий мақсади даромад кўриш ва ташкилот манфаатини илгари суриш бўлса, жамият учун беминнат хизмат қиладиган ташкилотлар яъни нодавлат нотижорат ташкилотлари аксинча жамият манфаатларини илгари суради, кўплаб инсонларга ижтимоий-иқтисодий жабҳаларда ҳаётий муҳим вазифаларни ҳал қилишда кўмаклашади.

Ўзбекистон Республикаси “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонунининг 2-моддасида нодавлат нотижорат ташкилотига таъриф берилган бўлиб, унга кўра нодавлат нотижорат ташкилоти (ННТ) - жисмоний ва (ёки) юридик шахслар томонидан ихтиёрийлик асосида ташкил этилган, даромад (фойда) олишни ўз фаолиятининг асосий мақсади қилиб олмаган ҳамда олинган даромадларни (фойдани) ўз қатнашчилари (аъзолари) ўртасида тақсимламайдиган ўзини ўзи бошқариш ташкилотидир.

ННТ фаолиятининг мақсади даромад кўриш эмас, бироқ ушбу ташкилотлар фаолиятини юритиши учун минимал бўлсада сақлаш харажатларини қоплаши керак. Бу эса ушбу Қонуннинг 29-моддасида ечимини топган, унга мувофиқ кириш ва аъзолик бадаллари, агар улар уставда назарда тутилган бўлса, муассислардан, қатнашчилардан (аъзолардан) бир маротаба ва мунтазам равишда келадиган тушумлар, ихтиёрий мулккий бадаллар ва эҳсонлар, тадбиркорлик фаолиятдан олинган, фақат устав мақсадлари учун ишлатиладиган даромадлар (фойда) ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа тушумлар ННТнинг мол-мулкани шакллантириш манбалари бўлиши мумкин.

Қонунчиликда нодавлат нотижорат ташкилотлари тижоратчилик билан шуғуллана олмайди деган чекловлар мавжуд эмас. ННТ тадбиркорлик субъектлари сингари тадбиркорлик фаолияти билан шуғуллана олади, бироқ тижоратдан келган даромадларни ўз фаолияти билан боғлиқ масалаларни ҳал этишда, ташкилот мақсадларига эришишда сарфланади. Тижорат билан шуғулланишда ННТларининг тадбиркорлик субъектларидан фарқи эса ушбу даромадлар ташкилот муассислари ўртасида тақсимланмаслиги, ташкилот тугатилганидан сўнг қолган маблағлар ҳам ташкилот мақсадлари учун ёки хайрия мақсадида ишлатилишида ва олинган фойдани бошқа мақсадларда ишлатилишига йўл қўйилмаслигида намоён бўлади.

Нотижорат юридик шахсларга нисбатан Фуқаролик Кодексида “фойда олишни мақсад қилиб қўймаган” ибораси белгиланган. Бу эса нотижорат ташкилоти тадбиркорлик билан шуғулланиши муайян фойда кўриши мумкинлигини белгилайди. Фақатгина нотижорат юридик шахсларнинг асосий мақсади (ёрдамчи ёки бошқа мақсадлар бундан мустасно) фойда олиш бўлмайди, холос. Тижоратчи бўлмаган ташкилотлар ўз уставида белгиланган мақсадларга мос келадиган доирада тадбиркорлик фаолияти билан ҳам шуғуллана олади.¹

Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги ва “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Қонунларига асосан давлат ННТларнинг фаолиятини давлат субсидиялари, грантлари ва ижтимоий буюртмалари шаклида қўллаб-қувватлаши мумкинлиги кўрсатилган.

Ушбу Қонунларга кўра давлат субсидияси социал ва ижтимоий аҳамиятга молик фаолиятни амалга ошираётган ННТларини ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети, давлат мақсадли жамғармалари маблағлари ҳисобидан бериладиган ҳамда аниқ лойиҳалар билан боғлиқ бўлмаган молиявий ёки бошқа моддий кўмак ҳисобланади.

Давлат гранти ва ижтимоий буюртмаси давлат субсидиясидан фарқли томони ижтимоий фойдали мақсадларга эришишга қаратилган лойиҳаларни амалга ошириш учун ННТлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларига танлов асосида бериладиган пул маблағлари ва моддий ресурслари ҳисобланади.

Давлат ижтимоий буюртмаси эса давлат органи ва ННТ ўртасида шартнома тузиш орқали ишларни бажариш ёки тадбирлар ўтказишга қаратилган давлат топшириғидан иборатлиги билан давлат грантидан фарқланади.

ННТларнинг мақсадлари жамиятдаги муаммоларни давлат билан бирга ҳал қилишга, давлат эътиборидан четроқда қолаётган муаммоларни ёритишга, ижтимоий масалаларни ечимида самаралироқ таклифларни беришга, шунингдек, давлат органлари фаолиятини назорат қилишга қаратилгани билан аҳамиятли ҳисобланади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, қуйидаги вазифалар ННТларнинг жамиятдаги аҳамиятини янада юксалтиради:

- давлат органларининг эҳтиёжлари ва манфаатларини бирлаштиради;
- жамоатчиликка доир турли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ва қонунчилик лойиҳалаирга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш орқали уларни такомиллаштиради;
- атроф-муҳитни ҳимоя қилиш, таълимни ислоҳ қилиш ва бошқа ижтимоий соҳа жараёнларида фаол қатнашади ва ривожлантиради;
- жамоатчилик назоратини амалга оширади;
- жамиятда фикрлар хилма-хиллигини таъминлайди ва фуқароларни жамият ҳаётида иштирок этишга даъват этади;
- истеъмолчиларни тижорат субъектлари билан бўлган муносабатларда ҳимоя қилади;

¹ Зокиров И.Б. “Фуқаролик ҳуқуқи” дарслик, 1-қисм. ТДЮИ, 2009.

- маданиятларнинг ўзаро бойиши ва ўзаро таъсири, халқлар ўртасидаги дўстлик, ҳамкорликни мустақамлайди, турли этник миллатлар мавжуд бўлган жамиятларда хилма-хилликни тарғиб қилади ва бошқа вазифалар.

Давлат ўз функция ва вазифаларини тўла тўқис бажаришда ННТларга таянади, жамиятнинг ривожланиш йўналишларини белгилайди, ижтимоий ҳимояга муҳтожларга ёрдам беради, халқ билан мулоқатга киради. Ҳар бир шахс ННТлар ёрдамида ўз ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиши, демократик қарашларини ифода этиши, қизиқишларини амалга ошириши ва бошқа фуқароларга ёрдам кўрсатиши мумкин.

Соҳани янги босқичга олиб чиқиш, мамлакатимизда эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини, демократик қадриятларни ҳимоя қилиш, аҳолининг сиёсий маданияти ва ҳуқуқий онгини ошириш, давлат органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлари ўртасида ижтимоий шериклик муносабатларини ҳамда долзарб масалаларни ҳал этишда ҳамкорлигини кучайтириш, республикада барча соҳаларда амалга оширилаётган ислоҳотларда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ташаббускорлиги ва фаоллигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “2021-2025 йилларда Фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” тасдиқланган.²

Фуқаролик жамиятини шакллантириш ва фаоллигини ошириш ННТларни қўллаб-қувватлашга боғлиқ бўларкан, уларнинг фаолият соҳалари кенгайиши билан уларнинг сони ҳам йил сайин ўсиб бормоқда. Мисол учун, 1991 йилларда мамлакатда 100 га яқин, 2016 йилда 5100 тани ташкил этган бўлса, бугунги кунга келиб уларнинг сони 9,5 мингдан ошди.

2025 йил 1 январ ҳолатига ННТлар ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий соҳаларнинг турли йўналишларида фаолият юритишмоқда. Жумладан,

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг [2021 йил 4 мартдаги ПФ-6181-сон Фармони](#)

1-жавдал. Бугунги кунда мамлакатда турли соҳаларда нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолияти³

Ўзбекистон ҳуқуқий демократик давлат ва кучли фуқаролик жамияти қуришни олдиға мақсад қилар экан ННТлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ҳамда давлат органлари ўртасида ижтимоий шерикликни кучайтириш, уларни қўллаб-қувватлаш, жамоатчилик назоратини амалға ошириш, соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш борасида салмоқли ишлар ишлар амалға оширилди.

Масалан, давлат томонидан сўнги беш йилда ННТлари ва фуқаролик жамияти бошқа институтларининг 3 799 дан ортиқ лойиҳа ва дастурларини қўллаб-қувватлаш мақсадида Давлат бюджетидан 1 тлрлн. 278 миллиард сўм миқдордаги маблағлар ажратилди.

Худудлар марказида “Нодавлат нотижорат ташкилотлари уйлари” ташкил этилиб, фаолиятини самарали юритиши учун биноси бўлмаган 700 га яқин нодавлат нотижорат ташкилотларини масалаларига ечим топилди. Бунинг натижасида уларнинг ижтимоий фойдали фаолияти қайта тикланишига имконият яратди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев “Бугунги кунда мамлакатимизни ривожлантириш ва Янги Ўзбекистонни барпо этиш стратегиясини амалға оширишда фуқаролик жамияти институтлари, ННТларни қўллаб-қувватлаш жараёни жадал бораётганлиги ҳамда ва бу жиҳатдан, ННТлари ва фуқаролик жамияти институтлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш - самарали бошқарувни амалға оширишдаги устувор йўналишлардан биридир”⁴- деб бежиз таъкидламаган. Зеро ННТларни давлат томонидан қўллаб қувватлаш борасида қатор қонуности ҳужжатлари қабул қилинди.

Унга кўра, 2025 йилга қадар нодавлат нотижорат ташкилотларига аъзо бўлган фуқаролар сонини йил сайин 50 минг нафардан ошириш орқали аъзолар сонинг 21 млн. нафарга, нодавлат нотижорат ташкилотлар секторида ишлайдиган фуқаролар сонини йил сайин 5 минг нафардан ошириш орқали 42 минг нафарга етказиш кўрсаткичлари белгиланган.

Мамлакатда ННТлар ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари сони 10 мингга яқин бўлсада, уларнинг ярми ҳам ижтимоий вазибаларини фаол юритиб келаётган ташкилотлар рўйхатига кирита олмаймиз. Шу ўринда Фармон билан фаол ва молиявий барқарор нодавлат нотижорат ташкилотлари сонини йил сайин 100 тадан ошириш орқали уларни сонини 3200 тага етказиш мақсадли кўрсаткич этиб кўрсатилган.

Бошқарув тизими яхши йўлга қўйилмаган 750 та нодавлат нотижорат ташкилотларида уларнинг раҳбарларини ижтимоий менежмент йўналишида қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш курслари ташкил этиш белгиланган.

ННТларни фаоллигини ошириш йўналишларида қуйидаги ишларни амалға оширишни мақсадға мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- ННТлар давлат ва жамият бошқарувида фаол иштирок этиши учун зарур шарт-шароитлар яратишни, улар эркин фаолият юритишни таъминлашнинг аниқ механизмини ишлаб чиқиш;

³ Муаалиф томонидан ишлаб чиқилган.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” китоби

- ННТларни ижтимоий шериклик ва жамоатчилик назоратини амалга ошириш фаолиятига кенг жалб этиш, ушбу йўналишда ташкилий-хуқуқий ва иқтисодий асосларни такомиллаштиришга қаратилган тизимини йўлга қўйиш;

- Давлат бошқарув органлари ва ННТлар ўртасида ҳамкорликни кучайтириш, давлат ижтимоий буюртмасини беришда ижтимоий шерикликнинг субъектларини ролини ошириш мақсадида очиқ суҳбатлар ташкил этиш;

- Ўзбекистон нодавлат нотижорат ташкилотлари миллий ассоциацияси ҳузурида ННТларни давлат рўйхатидан ўтказиш, давлат томонидан қўллаб-қувватлаш шакллари хамда ажратиладиган маблағлардан фойдаланиш тартибларини тушунтириб бера оладиган ўқув таълим марказини ташкил этиш ва бу орқали ННТлар фаолиятини янада такомиллаштириш;

- ННТларига давлат томонидан кўрсатилаётган молиявий кўмакларни берилишини шаффофлигини, ажратилаётган маблағлар тўғрисидаги маълумотларни очиқлигини оммавий ахборот воситаларини жалб этган ҳолда етказиш орқали жараёнларда ННТларни фаоллигини ошириш;

- Республика бўйича фаол ижтимоий фаолият юритиб келаётган ННТларни худудлар кесимида аниқлаш ва уларни мукофотлаш тизимини йўлга қўйиш.

Хулоса ўрнида айтганда, ННТлар муҳим вазифаси ижтимоий соҳани ривожлантириш, ижтимоий муаммоларни ҳал этишда давлат органлари билан ҳамкорликни кучайтириш, қилинаётган ислохотларда ННТларни фаоллиги ва ташаббускорлигини ошириш, демократик кадриятлар ва фуқароларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, аҳолининг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, фуқароларнинг хуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, керак бўлса давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг ўз маъмурий ваколатларини амалга оширишлари устидан назорат олиб боришга хизмат қилади.

Шунинг учун ННТлар давлат томонидан қўллаб-қувватланиши, уларнинг ривожланиши учун шарт-шароитлар яратилиши давлат сиёсати олдида қўйиладиган асосий вазифалардан бири бўлиб сақланиб қолади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида”ги Қонуни.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ижтимоий шериклик тўғрисида”ги Қонуни.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 мартдаги ПФ-6181-сон Фармони.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Янги Ўзбекистон стратегияси” китоби.
6. Зокиров И.Б. “Фуқаролик хуқуқи” дарслик, 1-қисм. ТДЮИ, 2009.